

A VIRTUALIDADE NA CIÊNCIA: O CASO DAS CIRURGIAS VIRTUAIS

Timothy Lenoir

RESUMO:

A mídia inscreve nossa situação. A rápida convergência da comunicação mediada por computador, as tecnologias da visualização e as simulações de todos os tipos estão transformando os modos pelos quais realizamos nosso trabalho e o sentido que atribuímos a “experimento”, “teoria”, “autor” e de nosso próprio “eu”. As relações entre modelo e realidade são revertidas. O real é o hiperreal.

O que está causando essa transformação do real? O que ocorre com a posição do sujeito preso nessa nova formação discursiva? A tese a ser explorada diz respeito à contribuição da materialidade da comunicação à constituição do sujeito no caso particular da posição do autor/cirurgião como sujeito no contexto de realidade virtual da medicina contemporânea. Seguiremos a mudança ocorrida do “corpo energético” ao “corpo informação” e entreteremos a idéia de voltar do “corpo informação” a um novo “corpo energético”.

Palavras-chave: “realidade virtual”; “sujeito/objeto na realidade virtual”; “ciência pós-moderna”; “virtualidade na ciência”; “cirurgias virtuais”.

ABSTRACT:

Media inscribe our situation. The rapid merging of computer mediated communication, technologies of visualization, and simulations of all kinds are transforming the ways in which we perform our work and think of “experiment”, “theory”, “author”, and our “selves”. The relationship between model and reality is reversed. The real is the hyperreal.

What is bringing about this transformation of the real? What about the position of the subject caught up in this new discursive formation? The thesis to be explored concerns the contribution of the materiality of communication to the constitution of the subject in the particular case of the position of the author/surgeon as subject within the context of virtual reality at work in contemporary medicine. We will follow the shift that has taken place from the “energetic body” to the “information body” and entertain the notion of going back from the “information body” to a new “energetic body”.

Key-words: “virtual reality”; “subject/object in virtual reality”; “postmodern science”; “virtuality in science”; “virtual surgeries”

A mídia inscreve nossa situação. Estamos entrando nos acelerados estágios de uma revolução tecnológica na “midialização”**. A rápida convergência da comunicação mediada por computador, as tecnologias da visualização e as simulações de todos os tipos estão transformando os modos pelos quais cientistas, engenheiros, médicos e, brevemente, todos nós realizamos nossos trabalhos. Os novos meios de comunicação estão recontextualizando o que significa realizar um experimento, o que entendemos por “teoria”, o que significa ser um “autor” e, alguns dirão, o que entendemos pela noção do próprio “eu”.¹ Discussões acerca dessas novas topologias concentram-se na perda da referencialidade, na fissura entre sujeito e objeto precipitada por uma ruptura e reconfiguração da relação do signo com o seu original nas redes do discurso contemporâneo. Jean Baudrillard chamou a idade em que estamos entrando de a ordem do simulacro. Essa ordem é caracterizada por uma ruptura com o que foi previamente tomado como sendo o real e pela sua substituição pelo hiperreal: “modelos de um real sem origem nem realidade.”²

Na ordem do simulacro, o velho sonho de refletir o real na sua representação, de criar um perfeito mapeamento da representação sobre o referente — um sonho que ainda reconhecia a diferença entre o real e sua representação e a primazia do real — é totalmente transcendido:

** O autor utilizou *medialization*, palavra não dicionarizada em língua inglesa.

¹ Para discussões sobre comunicação mediada pelo computador e Ciência da Computação, veja-se: Richard Mark Friedhoff e William Bazon. *The Second Computer Revolution: Visualization*. New York: W.H. Freeman, 1989. Outras discussões importantes encontram-se em: *Information Technology and the Conduct of Research: The User's View, Report of the Panel on Information Technology and the Conduct of Research*. National Academy of Sciences, 1989; B.H. McCormack, T.A. DeFanti, e M.D. Brown. “Visualization in Scientific Computing, NSF Report”, publicado como um número especial de *Computer Graphics*, Vol. 21 (6) (1987). Uma coletânea igualmente importante está no número especial sobre Física Computacional na *Physics Today*, October, 1987. Veja-se em especial os artigos de Norman Zambusky. “Grappling with Complexity,” *Physics Today*, October, 1987, pp. 25-27; Karl-Heinz A. Winkler, et al. “A Numerical Laboratory,” *Ibid.*, pp. 28-37; Martin Karplus, “Molecular Dynamics Simulations of Proteins,” *Ibid.*, pp. 68-72. Sobre comunicação mediada por computador e Ciência da Computação relacionada com a questão da teoria, veja-se: Timothy Lenoir e Christophe Lecuyer. “Visions of Theory: Fashioning Molecular Biology as an Information Science.” In M. Norton Wise (ed.). *Growing Explanations*. Princeton: Princeton University Press (no prelo). Sobre comunicação mediada por computador e noções do “eu”, veja-se: Sherry Turkel. *Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet*. New York: Simon & Shuster, 1995, especialmente capítulo 7, pp. 177-209, e capítulo 10, pp. 255-270; Brian Rotman. “Going Parallel: Beside Oneself,” 1996 <<http://www-leland.stanford.edu/class/history204i/Rotman/Beside/top.html>> .

² Jean Baudrillard, *Simulations*, tr. Paul Foss, Paul Patton, and Philip Beitchman, New York: Semiotext(e), Inc., 1983, p. 2. {Jean Baudrillard. *Simulacros e Simulações* (tradução de Maria João da Costa Pereira). Lisboa: Relógio D'Água, 1991, p.8.} NT.

“... {n}o projeto louco dos cartógrafos, de uma coextensividade ideal do mapa e do território, desaparece na simulação — cuja operação é nuclear e genética e já não especular e discursiva. É toda a metafísica que desaparece. Já não existe coextensividade imaginária: é a miniaturização genética que é a dimensão da simulação. O real é produzido a partir de células miniaturizadas, de matrizes e de memória, de modelos de comando — e pode ser reproduzido um número de vezes indefinido a partir daí”.³

Na idade do simulacro, a relação entre o modelo e a realidade é revertida; o simulacro precede o real. Mas não no velho sentido que tomava o real como sendo um tipo de ficção. Participar do modelo e assemelhar-se a ele é a fonte da referência; apenas a participação no modelo faz sentido:

“... a era da simulação inicia-se, pois, com uma liquidação de todos os referenciais — pior: com a sua ressurreição artificial nos sistemas de signos, material mais dútil que o sentido, na medida em que se oferece a todos os sistemas de equivalência, a todas as oposições binárias, a toda a álgebra combinatória. Já não se trata de imitação, nem de dobragem, nem mesmo de paródia. Trata-se de uma substituição no real dos signos do real, isto é, de uma operação de dissuasão de todo o processo real pelo seu duplo operatório, máquina sinalética metaestável, programática, impecável, que oferece todos os signos do real e lhes curto-circuita todas as peripécias.”⁴

...

“A própria definição do real torna-se a de algo do qual é possível dar uma reprodução equivalente ... o real não é mais o que pode ser reproduzido, mas aquilo que já está sempre sendo reproduzido. O hiperreal.”⁵

O que está causando essa transformação do real, sua substituição pelo hiperreal? E o que há com a posição do sujeito nessa nova formação discursiva? A mídia inscreve nossa situação. Considere-se a situação do médico na rede do discurso realista da metade do século XIX, efetivamente representada, para nossos presentes propósitos, pela pintura do Dr. Samuel D. Gross feita por Thomas Eakins para o Centenário de 1876, na Filadélfia. A pintura de Eakins foi o trabalho de abertura da competição premiadora do

³ Ibid., p. 3. {Ibid., p.8} NT.

⁴ Ibid., p. 4. {Ibid., p.9} NT.

⁵ Ibid., p. 146.

Centenário Americano, cujo encargo era celebrar o heroísmo e progresso americanos. Eakins retratou o Dr. Gross, cirurgião do Jefferson Medical College, na Filadélfia, assim homenageando a Filadélfia, como sede do centenário e como terra do herói americano da cirurgia. Tem sido sugerido que a escolha desse tema por Eakins foi posta pelo desafio: o que o mundo deve aos médicos ou cirurgiões americanos?,⁶ inicialmente lançado por Sidney Smith, na *Edinburgh Review* de 1820 e, desde então, aparecendo em todos os números da revista da Filadélfia baseada no *American Journal of the Medical Sciences*. A imagem está repleta de evidências da inserção de Gross na rede de discurso médico triunfalista do século 19 sobre a cirurgia cientificamente embasada: na pintura, abundam as referências à tradição clínica de cirurgia francesa introduzida nos Estados Unidos na década de 1840; o Professor Gross palestrando em meio a seus alunos, ao mestre da anatomia humana e a textos das áreas de Anatomia Comparada, Anatomia Patológica e História Natural. A cirurgia precede o tempo da assepsia (Gross e toda a audiência estão vestindo roupas pretas de uso nas ruas e mesmo o paciente está com suas meias nos pés), mas é posterior à introdução da anestesia em Boston, em 1846, um triunfo especificamente americano, que permitia demoradas operações abertas em órgãos internos (o assistente, na imagem retratada, administra clorofórmio ao paciente com uma gaze), heróicas cirurgias nunca antes tentadas. Na sua Autobiografia, Gross lembra a admiração de um destacado cirurgião francês, Pierre Marie Chassaignac, que lhe dissera, em 1868, que “os Estados Unidos, neste momento, vibram o cetro cirúrgico do mundo”. Gross é retratado realizando uma cirurgia como tratamento para osteomielite, pelo qual ficara famoso, removendo o osso necrosado, de modo que a ponta saudável do osso regeneraria e restabeleceria a função normal. Assim, abundam referências ao triunfo e tradição, mas, não menos interessante, é a homenagem à escrita, feita na pintura. A parte mais proeminente do quadro é dominada pela cabeça brilhantemente iluminada de Gross, mas, igualmente, pelo escalpelo em sua mão coberta de sangue. Na parte inferior, estão os instrumentos cirúrgicos para esculpir/inscrever no corpo. À esquerda, atrás de Gross, um homem registra o evento, sua caneta/escalpelo destacadamente iluminada, enquanto faz inscrições num livro grosso, ao mesmo tempo em que, no lado direito, nas sombras, um jovem (Eakins?) está escrevendo. O assistente trabalhando sobre a perna está segurando um escalpelo ... Ou é uma caneta, escrevendo sobre o corpo? E, em baixo, à

⁶ E.B. Krumbhaar. “Early Days of the American Journal of the Medical Sciences.” *Medical Life* 36 (1929), pp. 240-256.

direita, um assistente está levantando um instrumento, mas poderia também estar inscrevendo algo na superfície semelhante a papel que está abaixo.

O Dr. Samuel Gross foi um cirurgião famoso, mas também um autor prolixo. Foi o autor de seu multi-volume *System of Surgery*, com numerosas edições, um texto denso sobre *The Anatomy, Physiology and Diseases of the Bones and Joints*. Foi também o autor de *Elements of Pathological Anatomy*, e a *History of American Medical Literature*. Seus artigos no *North American Medico-Cirurgical Review* e no *Philadelphia Medical Times* estendem-se por volumes.

Como sujeito, Gross está constituído através de uma rede de inscrições e de institutos materiais que regem a escrita. Contraste-se o Dr. Gross, o cirurgião inscrito realizando seu trabalho no teatro cirúrgico, com o Dr. Ian Hunter, realizando um procedimento cirúrgico no olho, em meio à rede de discurso emergente mais recente, com o poder conferido pela Silicon Graphics Reality Engines, comunicando-se simultaneamente com quatro mil outros agentes potenciais, com acesso “on line” a instrumentos de referência virtual, incluindo uma biblioteca de objetos virtuais distribuídos pela rede e bancos de dados do *National Institute of Health’s Digital Human*, através do *Scaleable Coherent Interface on Fiber Chanel* {Interface Coerente Graduável em Canal de Fibra Óptica}, a 8 gigabites por segundo. Embora apenas ele apareça na imagem, ao invés da cena mais típica de uma sala de cirurgia lotada de assistentes e técnicos, o Dr. Hunter está, de fato, sendo assistido por um grupo de cirurgiões numa sala de cirurgia na qual ele se encontra virtualmente presente; eles o vêem enquanto realiza, com eles, a delicada cirurgia. A participação do Dr. Hunter na cirurgia é obviamente mediatizada por uma vasta infra-estrutura tecnológica, e aquela rede engloba não apenas textos e práticas de Anatomia, Fisiologia e Patologia, incluindo algumas práticas da inscrição cirúrgica na qual o Dr. Gross operava, mas, agora, campos discursivos tais como Biofísica, Computação e Animação Gráfica, Biorrobótica, Engenharia Mecânica e Engenharia Biomédica. Contrastando com o artigo de autoria do Dr. Gross publicado no *North-American Medico-Chirurgical Review*, o Dr. Hunter é o co-autor de um VRML {laboratório de realidade virtual médica} vastamente interativo, em três dimensões, para simulação de intervenção cirúrgica, que terá poucos registros em papel (de fato, seus registros em papel existem apenas para aqueles que — tal como os burocratas que tratam das bolsas e ajudas a congressos e alguns médicos que não se regeneram de sua dependência de livros e não têm, no momento, a capacidade técnica para “ler” a simulação); e, enquanto as afiliações institucionais na “publicação” podem incluir endereços familiares, como “Departamento de Cirurgia”, há outros endereços nessa nova rede de discursos, incluindo

locais, tais como *JHU-ISS Center for Information-Enhanced Medicine*, *Mayo Clinic Biomedical Imaging Resource*, *Industrial Light and Magic* e *IP* (protocolo da Internet) — endereços que nomeiam sítios (*sites*) completamente novos em máquinas fisicamente localizadas no subsolo do *MIT Media Lab* e, por exemplo, *NASA-Ames Research Center*.

É difícil julgar se o termo é ainda apropriado, mas, como “autor”, o Dr. Hunter está constituído por uma rede de correntes de dados fluindo através de condutores de alta velocidade, governando a torrente de pacotes de dados, um vasto arranjo de massivos processadores paralelos, sistemas complexos de pilhas de algoritmos, institutos materiais e padrões para sustentá-los e, não menos do que isso, a interface do usuário gráfico, que é a porta de entrada do Dr. Hunter para este mundo.

A tese que estamos explorando diz respeito à contribuição da materialidade da comunicação para a constituição do sujeito — neste caso, a posição do autor/cirurgião como sujeito numa formação discursiva. Foucault certamente não passou por cima desse problema. Assim, na *Arqueologia do Saber*, escreveu:

“Finalmente, para que uma sequência de elementos lingüísticos possa ser considerada e analisada como um enunciado é preciso que ela preencha uma quarta condição: deve ter existência material. Poderíamos falar de um enunciado se uma voz não o tivesse enunciado, se uma superfície não registrasse seus signos, se ele não tivesse tomado corpo em um elemento sensível e se não tivesse deixado marca — apenas alguns instantes — em uma memória ou espaço? Poderíamos falar de um enunciado como de uma figura ideal e silenciosa? O enunciado é sempre apresentado através de uma espessura material, mesmo dissimulada, mesmo se, apenas surgida, estiver condenada a se desvanecer. Além disso, o enunciado tem necessidade dessa materialidade; mas ela não lhe é dada em suplemento, uma vez bem estabelecida todas as suas determinações: em parte, ela o constitui. Composta das mesmas palavras, carregada exatamente do mesmo sentido, mantida em sua identidade sintática e semântica, uma frase não constitui o mesmo enunciado se ela for articulada por alguém durante uma conversa, ou impressa em um romance; se foi escrita um dia, há séculos, e se reaparece agora em uma formulação oral. As coordenadas e o *status* material do enunciado fazem parte de seus caracteres intrínsecos. Eis uma evidência (...)”⁷.

⁷ Michel Foucault, *The Archaeology of Knowledge*, tr. A.M. Sheridan Smith, New York; Harper and Row, 1972, p. 100. {Michel Foucault. *A Arqueologia do Saber*. (Tradução de Luiz Felipe Baeta Neves). 3. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1987, p. 115.} NT.

Foucault, desse modo, reconheceu a materialidade da comunicação. Mas, como um arqueólogo, Foucault estava interessado num mundo em que os arquivos eram compostos de textos inscritos exclusivamente em papel ou em tela, com tinta de escrever ou de pintar, e, mesmo dentro do domínio da inscrição textual, não considerou se o meio da inscrição digitada *versus*, por exemplo, a da escrita manual, tinha algum papel importante na constituição da função-autor. Todavia, mesmo se admitindo o fetichismo do papel em Foucault, ele tendeu a desconsiderar a materialidade da comunicação, como sendo insignificante em comparação com as considerações concernentes aos institutos da letra. Então, imediatamente após destacar a importância do meio do significante como “um fato óbvio”, ele imediatamente restringiu: “ou quase”.⁸ Foucault, certamente, observou que as diferenças de material, tempo e espaço nas quais o enunciado é inscrito afetam as condições para sua repetibilidade, provendo, desse modo, um *locus* para a repetição sem mudança de identidade. Tal condição material é a base para uma construção da autoridade sustentável. Qual, então, é esta regra de materialidade repetível que caracteriza um enunciado?

“Sem dúvida não é uma materialidade sensível, qualitativa, apresentada sob a forma da cor, do som ou da solidez e esquadrihada pela mesma demarcação espaço-temporal que o espaço perceptivo. Consideremos um exemplo muito simples: um texto reproduzido várias vezes, as edições sucessivas de um livro, ou, ainda melhor, os diferentes exemplares de uma mesma tiragem não dão lugar a igual número de enunciados distintos: em todas as edições das *Fleurs du Mal* (com exceção das edições cujo texto diverge do original e dos textos condenados) encontraremos o mesmo jogo de enunciados; entretanto, nem os caracteres, nem a tinta, nem o papel, nem, em qualquer que seja o caso, a localização do texto e a posição dos signos são os mesmos: toda a materialidade mudou. Mas aqui ‘pequenas’ diferenças não são eficazes para alterar a identidade do enunciado e para fazer surgir um outro: elas estão todas neutralizadas no elemento geral — material, é claro, mas igualmente institucional e econômico — do ‘livro’. ... Vê-se, no primeiro exemplo, que a materialidade do enunciado não é definida pelo espaço ocupado ou pela data de formulação, mas por um *status* de coisa ou de objeto (...).”⁹

⁸ Ibid. {Ibid., p. 115.} NT.

⁹ Ibid., p. 102. [Ibid., p. 117-118.] NT.

A atenção de Foucault estava nas condições que determinam o *status* de um enunciado e ele localizou a determinação desse *status* nos institutos materiais:

“O enunciado não se identifica com um fragmento de matéria; mas sua identidade varia de acordo com um regime complexo de instituições materiais. ... O regime de materialidade a que obedecem necessariamente os enunciados é, pois, mais da ordem da instituição do que da localização espaço-temporal; define antes *possibilidades de reinscrição e de transcrição* (mas também limiares e limites) do que individualidades limitadas e percíveis.”¹⁰

Sob essa perspectiva, os meios de comunicação podem ser importantes, mas apenas na medida em que sejam componentes de estruturas institucionais ou sejam eles próprios, talvez, considerados, desde uma certa perspectiva, como sendo institutos.

Foucault, todavia, não perseguiu esse modo de análise. Isso foi feito por Friedrich Kittler, a partir de teses de Marshall McLuhan, Jacques Derrida e Jacques Lacan, nos seus livros *Discourse Networks 1800/1900*, e em *Gramophone, Film, Typewriter*. Kittler argumenta que, por volta de 1900, a técnica dos meios de comunicação para registro e transmissão de dados acústicos e ópticos combinados com a máquina de escrever romperam com o monopólio do livro e re-escreveram a alma. Os indivíduos cultos formados nas escolas forneceram aos poetas românticos do início do século XIX leitores capazes de reverter a escrita a exterioridade, permitindo que as palavras, de acordo com Novalis, “desvelassem um mundo visível, real” para aquele que as lesse da maneira correta. Auxiliado pela educação compulsória e pelas novas técnicas de alfabetização, o livro tornou-se tanto filme como gravação sonora, ao redor de 1800 — não como uma realidade tecnológica dos meios de comunicação, mas no imaginário das almas dos leitores. Durante esse período de monopolização exercida pela letra, de acordo com Kittler, “o livro foi responsável por todas as torrentes de dados em série e as palavras estremeceram com sensualidade e memória. A paixão de toda a leitura foi o alucinar do sentido entre as linhas e as letras: o mundo visível e audível dos poetas românticos.”¹¹ Contudo, depois de 1900, a introdução da mídia técnica do cinema, fonografia e datilografia separou os dados ópticos,

¹⁰ Ibid., p. 103. {Ibid., p. 118-119.} NT.

¹¹ Friedrich Kittler. *Grammophone, Film, Typewriter*, tr. Geoff Winthrop-Young e Michael Wutz. Stanford: Stanford University Press, 1998 (no prelo), p. 20.

acústicos e escritos em diferentes “canais”, tornando-os autônomos. O resultado, conforme Kittler, foi pôr um fim ao sonho do mundo real, visível ou audível emergindo das palavras. A memória foi transformada pela nova armazenagem trazida pela mídia. O escrever perdeu todas as suas sensualidades substitutivas.

Kittler segue argumentando que também as teorias psicológicas de Freud foram profundamente envolvidas pelas novas tecnologias, citando, como um exemplo, o uso que Freud faz das metáforas da “gravação” e do “*playback*” fornecidas pelo gramofone. De acordo com Kittler, a distinção metodológica mais tarde feita por Lacan entre o real, o imaginário e o simbólico também é um efeito histórico da diferenciação entre os meios de comunicação. A noção de Lacan do imaginário em termos de uma projeção que acontece como a imagem de um corpo no espelho que parece ser mais perfeita do que o corpo real, precisamente implementa, de fato, aquelas ilusões ópticas que estavam sendo investigadas nos inícios do cinema. “Um corpo desmembrado (ou, no caso do filme), cortado em pedaços é confrontado com a continuidade ilusória dos movimentos no espelho ou na tela. Não é coincidência que Lacan tenha registrado as reações de júbilo das crianças diante de suas imagens no espelho na forma de um documentário filmado.”¹²

O *rationale* para essa homologia entre a distinção dos meios de comunicação entre si e as distinções metodológicas da moderna psicanálise não se devem, na visão de Kittler, apenas a uma feliz coincidência ou paralelismo, mas se originam da relação entre os meios de comunicação e os sentidos. Aqui entra em cena a tese de Marshall McLuhan sobre a mídia: o meio é a mensagem. Ao invés de focalizar o conteúdo dos meios de comunicação, as idéias, as imagens ou sons que transmitem, McLuhan convida-nos a considerar o poder transformador dos meios de comunicação em si mesmos. O meio é a mensagem, McLuhan escreve, “porque é o meio que configura e controla a proporção e a forma das ações e associações humanas.”¹³ Os meios de comunicação são o que configura nossas relações uns com os outros e conosco mesmos. Os meios de comunicação são extensões dos sentidos, na visão de McLuhan, e pela aplicação de qualquer um desses meios, a proporção entre os nossos sentidos é alterada. Pela modificação das extensões, transformamos a nós mesmos:

¹² Ibid., p. 28. Veja-se: Jacques Lacan, *Écrits Paris*. Éditions du Seuil, 1963, III, p. 50.

¹³ Marshall McLuhan. *Understanding Media: The Extensions of Man*. Cambridge, Mass.; MIT Press, 1994 [data da 1ª publicação, 1964], p. 9.

{Marshall McLuhan. *Os meios de comunicação como extensões do homem*. (Tradução de Décio Pignatari.) São Paulo: Editora Cultrix Ltda., 1974, p.23.} NT.

“... a força plasmadora dos meios são os próprios meios (...) os meios tecnológicos são recursos naturais ou matérias-primas, a mesmo título que o carvão, o algodão e o petróleo. (...) Uma sociedade configurada segundo o apoio que lhe fornecem alguns poucos bens tende a aceitá-los como liames ou elos sociais, tal como a metrópole em relação à imprensa. O algodão e o petróleo, como o rádio e a televisão, tornam-se ‘tributos fixos’ para a inteira vida psíquica da comunidade. É este fato que, permeando uma sociedade, lhe confere aquele peculiar sabor cultural. Cada produto que molda uma sociedade acaba por transpirar em todos e por todos os seus sentidos.”¹⁴

As extensões dos sentidos, dos meios, de acordo com a tese das materialidades da comunicação, configuram nossa consciência social, nossa experiência do mundo e inclusive de nós mesmos. Com Felix Guattari nós poderíamos chamar a mídia de dimensões maquínicas da subjetivação.¹⁵ Junto com Guattari, Kittler e McLuhan, consideramos as produções semióticas da mídia de massa, informática, telemática e robótica como inseparáveis da formação da subjetividade e não apenas com relação à memória e processamento da informação, mas com relação à sensibilidade. Guattari estabelece uma distinção útil entre três componentes que levam à subjetividade, que servem para examinarmos os modos pelos quais a comunicação mediada pelo computador potencialmente altera o sujeito, nossa percepção do mundo e exercício do poder:

“A consideração dessas dimensões maquínicas de subjetivação nos leva a insistir, em nossa tentativa de redefinição, na heterogeneidade dos componentes que concorrem para a produção da subjetividade, já que encontramos aí: 1. componentes semiológicos significantes que se manifestam através da família, da educação, do meio ambiente, da religião, da arte, do esporte; 2. elementos fabricados pela indústria dos mídia, do cinema, etc.; 3. dimensões semiológicas a-significantes colocando em jogo máquinas informacionais de signos, funcionando paralelamente ou independentemente, pelo fato de produzirem e veicularem significações e denotações que escapam então às axiomáticas propriamente lingüísticas.”¹⁶

¹⁴ Ibid., p. 21. {Ibid., p.36-37.} NT.

¹⁵ Felix Guattari, *Chaosmosis: An Ethico-Aesthetic Paradigm*. Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 1995. {Felix Guattari. *Caosmose: um novo paradigma estético*. (Tradução de Ana Lúcia de Oliveira e Lúcia Cláudia Leão.) Rio de Janeiro: Editora 34, 1992.} NT.

¹⁶ Ibid., p. 4 {Ibid., p.14.} NT.

Essa definição implica um conjunto heterogêneo de componentes que mutualmente constituem a subjetividade. Considerações linguísticas, comportamentais e institucionais, constituindo o que Foucault teria considerado formações discursivas, são partes desse quadro. Mas a definição acima igualmente coloca uma forte ênfase no poder constitutivo da mídia e da informação tecnológica. Reminiscente de uma abordagem sugerida por Madeleine Akrich e Bruno Latour¹⁷, a sugestão de Guattari incorpora certos atores não-humanos, a saber, as máquinas de produção e manipulação de símbolos em todos os níveis — visual, auditivo e tátil — e as características materiais dos canais de comunicação através dos quais são mobilizadas:

“As condições de produção evocadas nesse esboço de redefinição implicam, então, conjuntamente, instâncias humanas inter-subjetivas manifestadas pela linguagem e instâncias sugestivas ou identificatórias concernentes à etologia, interações institucionais de diferentes naturezas, dispositivos maquínicos, tais como aqueles que recorrem ao trabalho com computador, Universos de referência incorporais, tais como aqueles relativos à música e às artes plásticas ... Essa parte não-humana pré-pessoal da subjetividade é essencial, já que é a partir dela que se pode desenvolver sua heterogênesse. ... é {a questão} da apreensão da existência de máquinas de subjetivação que não trabalham apenas no seio de ‘faculdades da alma’, de relações interpessoais ou nos complexos intra-familiares. A subjetividade não é fabricada apenas através das fases psicogenéticas da psicanálise ou dos ‘matemas do Inconsciente’, mas também nas grandes máquinas sociais, mass-mediáticas, linguísticas, que não podem ser qualificadas de humanas.”¹⁸

Se, como cremos, a posição do sujeito não é dada por um *a priori* biológico ou psicológico, mas constituída através de formações discursivas foucaultianas, e a configuração material dos sentidos o é através da mídia tecnológica, então as tecnologias da realidade virtual funcionando na medicina contemporânea não estão transformando apenas as práticas, mas o

¹⁷ Madeleine Akrich e Bruno Latour. “A Summary of a Convenient Vocabulary for the Semiotics of Human and Nonhuman Assemblies”. In Wiebe E. Bijker e John Law (eds.) *Shaping Technology/ Building Society: Studies in Sociotechnical Change*. Cambridge, MA.: MIT Press, 1992, pp. 259-264. Admitidamente, não abraçamos irrestritamente essa posição. Veja-se Tim Lenoir, “Was that Last Turn a Right Turn? The Semiotic Turn and A.J. Greimas.” *Configurations*, 2 (1994), pp. 119-136. <http://www-leland.stanford.edu/dept/HPS/TimLenoir/SemioticTurn.html>

¹⁸ Guattari, *Chaosmosis*, p. 9.

{Felix Guattari. *Caosmose: um novo paradigma estético*, p.20} NT.

próprio “sujeito” do cirurgião. Pessoas envolvidas na construção de realidades mediadas por computador estão atentas à conexão a que estamos apontando e elas também se ligaram à tese de McLuhan sobre a mídia. Alan Kay, pioneiro no projeto de interface do usuário gráfico que se tornou no monitor para o computador de mesa da Xerox's PARC's Altair e, mais tarde, da Macintosh, e que reuniu a equipe de pesquisadores nos laboratórios de pesquisa da Atari para iniciar o trabalho com *videogames* e realidade virtual, destaca a importância da formulação de McLuhan:

“Li o *Understanding Media*, de McLuhan e entendi que a coisa mais importante sobre qualquer meio de comunicação é que a mensagem recebida é, realmente, mensagem resgatada; qualquer um que deseje receber uma mensagem embutida num meio deve, primeiro, ter internalizado o meio, de modo que esse possa ser ‘subtraído’ para deixar a mensagem que está por trás. Quando ele disse ‘o meio é a mensagem’, ele quis dizer que você deve tornar-se o meio, se você o utiliza.

...

Apesar de muito do que McLuhan escreveu ter sido obscuro e discutível, a soma total foi, para mim, um choque que reverbera até hoje. O computador é um meio! Sempre pensei a seu respeito como uma ferramenta, talvez como um veículo - concepção muito fraca. O que McLuhan estava dizendo é que se o computador pessoal é um verdadeiro meio, então seu próprio uso mudaria, de fato, os padrões de pensamento de uma civilização inteira ... A natureza intensamente interativa e envolvente do computador pessoal pareceria uma anti-partícula que poderia aniquilar a monotonia passiva invocada pela televisão. Mas também prometia suplantiar o livro para criar um novo tipo de renascença, indo além de representações estáticas, na direção de simulação dinâmica. Que tipo de pensador você se tornaria se crescesse com um simulador ativo conectado não apenas a um ponto de vista, mas a todos os pontos de vista de todas as épocas representadas, de modo que todos seriam dinamicamente experimentados e comparados? Chamei a idéia de um computador do tamanho de um *notebook* de Dynabook, para capturar a metáfora de McLuhan do silício que estaria por vir.”¹⁹

A reflexão de Alan Kay sobre as noções de meio e mensagem aprofundaram-se algumas páginas a mais do que normalmente o fazem as

¹⁹ Alan Kay. “User Interface: A Personal View”. In *The Art of Human-Computer Interface Design*, Brenda Laurel (ed.). Menlo Park, CA: Addison Wesley, 1990, pp. 191-208, citado na p. 193.

reflexões sobre conexões semióticas. Ele destacou que as noções de leitura e registro nos meios de impressão têm complementos no mundo dos computadores. Para alguém ser plenamente educado, precisa não apenas ser capaz de ter acesso a materiais produzidos por outros e lê-los, mas também ser capaz de gerar materiais e instrumentos retóricos para interpretação, demonstração e persuasão do que será escrito no meio. As ferramentas que um programador cria no meio do computador são processos para simulação e tomada de decisão.

O tema desse encontro é “Energia para Informação” e estamos seguindo a mudança que ocorreu da passagem do “corpo energético”, do corpo material massivamente resistente da mesa do teatro cirúrgico do Dr. Gross, ao “corpo informação”, o corpo simulado, virtualmente presente do sistema robótico telecirúrgico do Dr. Hunter. Estamos registrando essa mudança em várias categorias: primeiramente na categoria da posição-de-sujeito do “cirurgião”, mas também na do sentido do próprio corpo submetido à cirurgia, agora sendo um amplo conjunto multi-modal de dados solidificados através de flutuantes pontos de cálculo — como Beaudrillard sugeriu, o real foi substituído pelo seu duplo operacional. Mas, também, gostaríamos de sugerir que essa transição pode já estar no ponto de tornar obsoleto o título da presente conferência; pois gostaríamos de avaliar a opção que rapidamente se aproxima, de uma transformação do próprio real, substituído pela sua cópia alterada — de ir do *corpo informação* ao *corpo energia*. Como Beaudrillard também sugeriu, através do auxílio do computador, a manufatura do real se dá a partir de unidades miniaturizadas, matrizes, bancos de memória e modelos de comando. Exploraremos esse tópico através dos recursos agora emergentes para a edição do cirurgião num futuro fictício de uma imaginária ciência pós-moderna, que inclui uma auto-edição do cirurgião.

RÁPIDA HISTÓRIA DA PESQUISA EM REALIDADE VIRTUAL E SUAS RELAÇÕES COM A CIRURGIA

A realidade virtual tem sido o resultado de um complexo alinhamento de áreas na computação gráfica, processamento de imagem, computação visual, *design* via computador, modelagem geométrica, *design* de interface ao usuário e psicologia fisiológica. Esse alinhamento combina-se igualmente com o trabalho sobre robótica, *haptics** e *feedback* de força, estruturas

* {*Haptic* usualmente refere-se ao sentido do tacto através da mão. Em seu uso para o desenvolvimento de interfaces no contexto de cirurgias de realidade virtual, recebeu a seguinte definição

computacionais e sistemas de desenvolvimento, desenvolvimento de gerações inteiras de novos processadores, placas gráficas, aceleradores e um número imenso de aplicações de *software* convertidas nos computadores em dispositivos permanentes para transformar visualmente os dados e, não menos ainda, combina-se com o trabalho sobre redes de transmissão de dados em alta velocidade. Financiamento militar para simulação do trabalho de todos os tipos, especialmente para apoio da ARPA do Departamento de Defesa, do Naval Research Lab e da Air Force, bem como o suporte de agências federais tais como a NASA, NSF e NIH têm sido cruciais para a geração do sinergismo sustentado desses diversos campos. Além dos interesses militares no apoio a todo o trabalho sobre simulação numérica, interesses não-militares no uso de computação visual em *designs* via computador e na engenharia de análise foram um estímulo primário para o desenvolvimento da computação gráfica ao final dos anos 70 e no início dos anos 80. O problema de lidar com uma complexidade realística nos projetos levou os engenheiros a utilizarem simulações, gráficos e visualização computacionais. Outra área crucial de suporte foi a do desenvolvimento de técnicas biológicas, biomédicas e moleculares não-invasivas por imagem, as quais começaram nos anos 60, decolaram nos anos 70 e explodiram nos anos 80. Na visualização médica, bem como na engenharia, um importante estímulo foi proporcionado pelo interesse em extrair padrões através da exibição e interação gráfica com conjuntos de dados amplos e multi-modais, tais como o uso de ultra-som, tomografias computadorizadas, ressonância magnética e conjuntos de dados de imagem PET (Tomografia por Emissão de Positrons).

Para nossos propósitos, todavia, um estímulo incrivelmente poderoso para o uso de imagens na área científica e de engenharia, especialmente relevante para sua incorporação na realidade virtual e no desenvolvimento da cirurgia virtual, foram as indústrias de entretenimento, particularmente as

operacional, fornecida pelo autor à tradutora: "Interfaces *haptic* são dispositivos que capacitam à interação manual com ambientes virtuais ou sistemas remotos teleoperados. São empregadas para tarefas usualmente realizadas, no mundo real, com o uso das mãos, tais como a exploração manual e manipulação de objetos. Em geral, recebem comandos de ação passiva (*morto action*) por parte do usuário humano e exibem as imagens tácteis apropriadas ao ser humano, usualmente através de um mecanismo que gera força de *feedback*. Exemplos de dispositivos de *haptic feedback* familiares a todos nós são os teclados de computador, *mouse* e *trackballs*. Outros exemplos, no domínio da realidade virtual, são as luvas (cirúrgicas) feitas a partir de dados e as camadas externas dos esqueletos que alinham as posturas da mão e os *joysticks* capazes de refletir as forças de volta ao usuário."}NT.

indústrias do cinema e dos *videogames*.²⁰ Cientistas e engenheiros que têm desenvolvido o campo da visualização interessaram-se em construir abstrações visualmente úteis. O realismo fotográfico está totalmente fora das suas preocupações. Para os propósitos da biologia molecular, por exemplo, o gráfico molecular empregando todas as modalidades de bandas, campos de força de van der Waals ou visões espaciais plenas é mais útil e, conseqüentemente, uma “foto” mais realista da molécula, do que, pode-se dizer, sua imagem num microscópio, porque o gráfico molecular corporifica a teoria requerida para “ler” o modelo. O primeiro programa gráfico foi o *Sketchpad* desenvolvido por Ivan Sutherland em 1963, e, por volta de 1968, ele estava a ponto de elaborar sistemas de exibição gráfica a três dimensões com um sistema de monitor fixado na cabeça.²¹ O realismo fotográfico não foi considerado como um objetivo básico nos esforços iniciais de Sutherland. Então, suas primeiras aplicações do monitor tridimensional fixado na cabeça foram dirigidas a problemas de representação do fluxo hemodinâmico em modelos de válvulas protéticas para o coração, com a idéia de gerar resultados de cálculos envolvendo a aplicação de leis físicas de mecânica dos fluidos, uma variedade de técnicas de análises numéricas a fim de gerar um objeto sintético em direção ao qual, à sua volta ou mesmo em seu interior alguém poderia se mover.²²

A ênfase no realismo gráfico foi um produto das indústrias de filmes e *videogames*. Efeitos cinematográficos especiais desde as cenas de vôo do antigo *Star Wars* até as técnicas de mudanças de forma em *Terminator 2* e *Twister*, a animação computadorizada para publicidade na televisão e para as empresas de jogos de vídeo tornou-se o foco principal do desenvolvimento da computação gráfica no meio da década de 80. O vocabulário visual da computação gráfica ampliou-se em extensão e profundidade para satisfazer aos requisitos de realismo nas aplicações comerciais, de riqueza visual e movimento. Consideramos a importância da visualização na mídia e a ênfase dessa em efeitos visuais realistas como um fator decisivo na emergência

²⁰ Discutido por Scott Fisher na sua apresentação ao *Committee on Virtual Reality Research and Development* {Comitê sobre Pesquisa em Realidade Virtual e Desenvolvimento}, Woods Hole, Mass., August, 1993. Veja-se: Nathaniel I. Durlach and Anne S. Mavor (eds.). *Virtual Reality: Scientific and Technological Challenges*. Washington, DC: National Academy Press, 1995, p. 508.

²¹ Ivan Sutherland. “A Head-Mounted Three Dimensional Display.” *Proceedings of the Fall Joint Computer Conference*, 1968, pp. 757-64.

²² Harvey Greenfield, Donald Vickers, Ivan Sutherland, Willem Kolff, et al. “Moving Computer Graphic Images Seen From Inside the Vascular System.” *Transactions of the American Society of Artificial Internal Organs*, 1971. XVII: pp. 381-85, p. 381.

da realidade virtual. Durante esse período, um crescimento significativo também ocorreu no poder e sofisticação dos sistemas de *hardware* e *software* de computação gráfica. Através de filmes tais como *Jurassic Park* e *Toy Story* as indústrias de mídia criaram o desejo do imaginário gerado através do computador. Entretenimentos tais como os filmes IMAX, as corridas simuladas de Viagens pelas Estrelas na Disneylândia e, mais recentemente, os simuladores de vôo "*Magic Edge*" ("Bordas Mágicas"), todos contribuíram para criar o desejo de experiências de imersão virtual. O estímulo aos mercados de computação gráfica e *hardwares* aqueceu o crescimento de companhias como a Silicon Graphics, levando, do preço de mais de U\$20,000 das máquinas equivalentes à primeira geração de estações de trabalho Onix, ao preço em torno de U\$5,000 dos poderosos computadores de mesa. Tornando a tecnologia mais acessível, esses desenvolvimentos, em troca, tornaram possível o amplo uso da tecnologia da imagem na ciência e na Medicina. Pesquisadores em Radiologia são capazes de argüir a favor da indispensabilidade, para a sua pesquisa, de uma empresa altamente poderosa como a Silicon Graphics Reality Engine, porque os representantes do povo estão diariamente expostos aos efeitos da "realidade" induzida por aquelas imagens através da mídia.

Apesar do curto espaço de tempo e de demarcação em que tais desenvolvimentos ocorreram, não se pode esperar fazer-lhes justiça nos limites da presente conferência. O rastreamento histórico dos desenvolvimentos relevantes aos nossos interesses em cirurgia virtual começam com a construção por Ivan Sutherland do primeiro monitor fixado na cabeça, no MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts), em 1968. Outros desenvolvimentos cruciais para a decolagem dos desenvolvimentos aqui discutidos são:

1) O surgimento das técnicas de cirurgia endoscópica e laparoscópica, iniciando nos anos 70. Inicialmente, essas técnicas encontraram resistências, enquanto requeriam novos conjuntos de habilidades, especialmente habilidades nos jogos de *videogame*, mas foram defendidas à base da redução de custos num período de escalada dos custos com a saúde. Porque as cirurgias endoscópicas e laparoscópicas podem ser realizadas sem precisar abrir o corpo, o risco de infecção é reduzido. Além disso, a estadia no hospital é significativamente reduzida. Cirurgias de todos os tipos que requeriam hospitalização há duas décadas atrás, são agora rotinas clínicas e procedimentos feitos em pacientes não-hospitalizados, como resultado da endoscopia.

2) A ciência da imagem e a visualização médica foram beneficiadas pelos avanços significativos na indústria micro-eletrônica durante as duas últimas décadas. As capacidades dos super-computadores de ontem estão

agora disponíveis em estações de trabalho para computadores de mesa por uma fração do custo. Essas poderosas capacidades computacionais, tornadas acessíveis a um custo modesto, virtualmente liberaram a criatividade de programadores e daqueles que desenvolvem *softwares*; eles tornaram-se capazes de desenvolver e testar algoritmos sem dispendir períodos de tempo significativos nas tentativas de otimizar códigos e sem comprometer a funcionalidade no alcance de um desempenho aceitável. Concomitantemente, os aperfeiçoamentos na qualidade das imagens produzidas por sistemas de geração de imagens médicas e biológicas aumentaram impressionantemente na última década, proporcionando confiáveis registros de alta resolução de objetos tridimensionais. A combinação da alta qualidade de imagens tridimensionais e o alto desempenho da computação a baixos custos está proporcionando uma oportunidade ideal para o desenvolvimento de sistemas poderosos e práticos para a útil visualização, manipulação e medida da imagem médica. Sistemas de planejamento e ensaio da cirurgia são exemplos especialmente importantes.

3) Sistemas *Haptic* e Telerobótica. Os requisitos de computação para *feedback* interativo de força e para transformação de imagem são diferentes. Para sustentar a ilusão de realismo visual de imagens levemente animadas, por exemplo, uma taxa atualizada de exposição de pelo menos 30 *frames* por segundo é necessária. A interface da realidade virtual VRASP (Programa de Cirurgia Assistida por Realidade Virtual) é planejada como um conjunto de agentes interativos assíncronos, a fim de distribuir as tarefas da computação entre múltiplos processadores e desacoplar as taxas atualizadas de computação e visualização. A interatividade em tempo real entre o usuário e a interface requer que a demora entre o *input* do usuário e a resposta do sistema seja inferior a 100 ms e deva idealmente aproximar-se a 10 ms. Demoras superiores a 120 ms levam o usuário a super-compensar e demoras superiores a 300 ms podem induzir a vertigens. O uso de agentes interagindo distributivamente é uma maneira efetiva de reduzir a latência geral de simulações complexas.

ROBÔS MICROCIRÚRGICOS TELEOPERADOS

As tecnologias que capacitam a transformação em tempo real de MRI {Imagem por Ressonância Magnética} e de dados obtidos por minucioso esquadrinhamento por CT {tomografia computadorizada} foram integradas com a nova geração de artifícios de *haptic feedback* nos robôs microcirúrgicos. Pode-se distinguir três classes de robô cirúrgico: sistemas passivos que

auxiliam o cirurgião a localizar instrumentos com relação a imagens derivadas de CT, radiologia digital de MRI ou ecografia; sistemas semi-ativos nos quais a ação realizada pelo robô é guiada com relação a uma estratégia previamente definida, mas com o controle final dependendo de um cirurgião; e um sistema ativo no qual algumas tarefas subsidiárias são realizadas autonomamente por um sistema robótico supervisionado por um cirurgião, isto é, um robô cirúrgico teleoperado.²³ Sistemas passivos têm sido usados num grande número de condições neurocirúrgicas e ortopédicas e incluem aqueles robôs que realizam atividades tais como segurar retractores cirúrgicos durante uma operação, mapear uma trajetória cirúrgica planejada (por exemplo, na espinha) usando um guia ótico laser, ou posicionar uma estrutura estereostática a ser usada na cabeça à base de dados de uma CT ou MRI, de modo que o local visado no cérebro, que não possa ser diretamente visualizado, possa ser acuradamente acessado.²⁴ Esses sistemas todos contam com uma posição intraoperativa que aumenta a habilidade do cirurgião para executar um plano cirúrgico baseado numa CT tri-dimensional e em imagens de MRI.²⁵ Algumas equipes de pesquisa estão trabalhando sobre diferentes sistemas de cirurgia virtual. Exploramos com algum detalhe o trabalho do grupo de Ian Hunter sobre robôs microcirúrgicos na Universidade McGill e, agora, no MIT, o trabalho de Richard Robb e Bruce Cameron da *Mayo Clinic's Virtual Reality Assisted Surgery Program (VRASP)* {Programa de Cirurgia Assistida por Realidade Virtual da Clínica Mayo} e, localmente, em Stanford, acompanhamos a colaboração entre o cirurgião de cirurgia plástica reparadora Michael Stephanides e o centro de simulação da *NASA-Ames*. Também estivemos examinando outros grupos na área, como o programa teleoperador de Phillip Green no *Stanford Research Institute*. Outros grupos de Stanford, tais como o grupo *SUMMIT* de *Stanford Medical School* e o grupo *Surginetics*, estão desenvolvendo cirurgia laparoscópica virtual para cirurgias obstétricas e ginecológicas.

²³ P. Cinquin S. Lavalee, J. Troccaz. "IGOR: Image Guided Operating Robot. Methodology, Applications." *Proceedings of the Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society*, 14 (1992), pp. 1048-1049.

²⁴ Y.S. Kwok, J. Hou, E. A Jonckheere, and S. Hayati. "A Robot with Improved Absolute Positioning Accuracy for CT Guided Stereotactic Brain Surgery". *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 35 (1988), pp. 618-23.

²⁵ R.H. Taylor, J. Funda, D. La Rose, and M. Treat, "A Telerobotic System for Augmentation of Endoscopic Surgery". *Proceedings of the Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society*, 14 (1992), pp. 1054-1056.

Cada um desses sistemas pretende prover suporte para o planejamento e ensaio pré-operatório, bem como acesso *on-line* aos dados pré-operatórios durante o procedimento cirúrgico na sala de cirurgia e comparação qualitativa e quantitativa, em tempo real, entre os dados da sala de cirurgia e o plano pré-operatório. Um típico projeto cirúrgico é projetado em três componentes e fases: 1) planejamento da cirurgia, 2) ensaio da cirurgia e 3) desdobramento da cirurgia. Enquanto focalizando diferentes sistemas orgânicos, todos esses vários programas buscam construir sistemas para serem implementados na sala de cirurgia do hospital, dando ao cirurgião, intraoperativamente, apoio computacional flexível. O objetivo é permitir a modificação e o controle, em tempo real, de conjuntos muito amplos de dados via *scan*, e converter e transmitir o conjunto de imagens virtuais em resposta aos comandos do cirurgião, sem interferir em suas atividades cirúrgicas normais. Uma outra característica importante de todos esses sistemas é o registro e exibição dos conjuntos de imagens simultaneamente com relação ao cirurgião e ao paciente, sem tempo perceptível de computação ou demora. VRASP está sendo desenvolvido para especificamente assistir cirurgias durante cirurgias craniofaciais, ortopédicas, de próstata e neurocirurgias. Uma meta de programas tais como VRASP é permitir aos cirurgiões visualizarem interativamente representações de dados de CT e MRI sem manipulação manual do monitor. O cirurgião deve ser capaz de determinar a escala, orientar a posição das imagens do corpo pré-submetido ao *scan*, *on-line*, em tempo real, a partir de qualquer perspectiva desejada. Para todos os programas que até aqui discutimos, a meta clínica é a fusão dinâmica dos dados via *scan* de um corpo tridimensional com os do paciente de fato na sala de cirurgia. Mais do que isso, todos os programas que estivemos examinando incluem interfaces especialmente talhadas para permitir acesso rápido, *on-line* a um plano pré-operatório, bem como medições e análises atualizadas baseadas no tempo real da sala de cirurgia. O componente de realidade virtual desses sistemas é a interface que o cirurgião ou a equipe cirúrgica usa para interagir com a situação cirúrgica real. A interface do VRASP da Clínica Mayo, projetada na NASA-Ames, e o MSR-1 {realidade médico cirúrgica-1} do grupo de Hunter, todos respondem aos gestos e linguagem humanos com indicações visuais, tácteis e auditivas em tempo real, permitindo ao usuário interagir não apenas com a cena, mas também com outros usuários humanos que possam estar partilhando a mesma cena.

A interface numa unidade de cirurgia virtual consiste de uma “máquina de simulação” que é dirigida por interações com um ou mais agentes “avatars”. Num sentido, esses “avatars” são agentes distribuídos em posições que desempenham funções ou aprimoram ações que o cirurgião nor-

malmente seguiria. A máquina de simulação dá conta das tarefas computacionais requeridas para acrescentar propriedades físicas e manipulações geométricas aos modelos, bem como para coordenar o controle de dados entre os avatares — chamadas de “resolução de conflito” pela equipe da VRASP. Os avatares dirigem o *input* do usuário, do mundo real ao virtual, coordenando o mapeamento e o monitoramento do ambiente virtual. A realização desse sistema requer o desenvolvimento de um API {interface de aplicação} para a criação de agentes interativos e de uma classe de biblioteca orientada-para-o-objeto, em apoio à adição de propriedades físicas aos modelos.

Na fase inicial, o cirurgião planeja o procedimento cirúrgico, usando dados “pré-escaneados” obtidos de Tomografia Computadorizada (CT), Imagens de Ressonância Magnética (MRI), ou, para certas cirurgias, de um *scanner* a laser tri-dimensional em uma poderosa estação de trabalho de computador, usando um *software* abrangente e interativo para conversão em imagens tri-dimensionais e para análise de imagem. Esse componente dos sistemas de realidade virtual opera, presentemente, em vários domínios, particularmente em cirurgia plástica e tem sido usado na Clínica Mayo para planejar centenas de procedimentos em pacientes de cirurgia craniofacial, em muitos pacientes de cirurgias ortopédicas e em vários pacientes de neurocirurgias.

Na segunda fase, o cirurgião revê e ensaia o procedimento desenvolvido durante a etapa de planejamento, usando um equipamento de realidade virtual e um computador de alto desempenho, a saber, um monitor fixado na cabeça, dados referentes a uma luva interativa e uma interface adaptada ao cirurgião. Na terceira e última fase, a equipe cirúrgica realiza o procedimento na sala de cirurgia, usando o sistema VRASP ou o MSR-1. O cirurgião veste o equipamento de realidade virtual e usa a interface a ele adaptada para ver as imagens volumétricas pré-planejadas e *ad hoc* no espaço virtual, fechado pelos padrões de referência do mundo-do-cirurgião-e-do-paciente. A imagem virtual pode ser manipulada deixando as mãos do cirurgião livres ou, se desejado, usando artifícios de *input* interativos.

O robô microcirúrgico é especialmente projetado para permitir cirurgias que sejam limitadas pelas capacidades da mão humana e pelo espaço de trabalho disponível para certas cirurgias delicadas e intrincadas, tais como neurocirurgias estereostáticas e muitas cirurgias de cérebro. Além disso, as capacidades rastreadoras das extensões do teleoperador do sistema permitem que um instrumento cirúrgico siga precisamente um órgão em movimento, tal como um olho se movendo ou um coração sendo apalpado. Um sistema de imagem fixado sobre o membro do servidor com o mesmo eixo de rotação que o olho, por exemplo, é imobilizado via servo-controle de modo que o cirurgião vê um olho estabilizado no ambiente virtual e pode

executar a cirurgia necessária. Tais extensões permitem cirurgias de coração sem forçar o coração a parar.

Caminhos bi-direcionais no MSR {realidade da cirurgia médica} transmitem informação visual, auditiva e mecânica entre as unidades do MSR "controladoras" (*master*) e "servidoras" (*slave*). O cirurgião usa um capacete (controlador visual) que é usado para controlar a orientação do sistema estéreo de câmera (servidor visual), observando a cirurgia. Imagens do sistema estéreo de câmera são transmitidas de volta ao capacete (ou a uma tela adjacente), onde são vistas pelo cirurgião. Em cada uma de suas mãos, o cirurgião segura um pseudo-instrumento (uma seta com a forma de um escalpelo microcirúrgico) que projeta uma interface refletora de força (controlador mecânico), dos membros esquerdo e direito. Movimentos dos pseudo-instrumentos da esquerda e da direita causam movimentos correspondentes (numa escala que decresce de 1 a 100 vezes) nos instrumentos microcirúrgicos segurados pelos membros esquerdo e direito no robô de micromovimento (servidor mecânico) que realiza a cirurgia. Forças exercidas pelos membros esquerdo e direito do robô microcirúrgico do servidor através de micro-instrumentos são refletidas de volta (depois de serem aumentadas de 1 a 100 vezes) nos pseudo-instrumentos e, conseqüentemente, no cirurgião, via ação de mecanismos nos membros esquerdo e direito do controlador mecânico. Os instrumentos da esquerda e da direita do servidor são representados e dispostos no ambiente virtual onde são observados pelo cirurgião através do capacete que ele usa ou de uma tela próxima. Além da localização visual, as posições dos instrumentos do servidor podem alimentar os audifones do cirurgião no conjunto do capacete que está em sua cabeça, como um som estéreo cuja amplitude e/ou frequência é uma função das forças experimentadas no tecido instrumental da interface. O capacete do cirurgião é capaz de exibir uma orientação/posição de seis eixos (correspondendo aos graus de liberdade da cabeça do cirurgião). Essas posições são usadas para controlar a posição da câmera estéreo na unidade microcirúrgica servidora.

Um grande problema com sistemas cirúrgicos que são apenas visualmente enriquecidos, mas não incorporam um componente *haptic* é a dificuldade que o cirurgião/cirurgiã encontra para orientar-se no ambiente virtual. Um ambiente virtual completamente imersivo, que replica o ambiente real, é superior a um ambiente apenas visual. Buscando um sistema virtual imersivo, o MSR permite sentir as forças ao cortar os tecidos, incluindo aquelas que seriam imperceptíveis ao cirurgião/cirurgiã se fossem transmitidas diretamente às suas mãos. O subsistema (visual, auditivo, mecânico) controlador e o servidor comunicam-se através de um sistema de computador que serve para realçar e aumentar imagens, filtra o tremor da mão, realiza transformações

coordenadas e controles de segurança. Os componentes do controlador e do servidor comunicam-se via conexão de fibra óptica e podem estar localizados em diferentes lugares, tanto quanto um sinal de degradação seja por tanto tempo quanto a demora do sinal de ida e volta não exceda um limiar de 100 m-segundos.

O MSR-1 de Hunter tem três componentes: o controlador e o servidor microcirúrgicos, o ambiente virtual (VE) e o manequim ativo. O modelo geométrico do olho no modelo da equipe de Hunter ou de outros órgãos em diferentes sistemas é gerada por um modelo de elemento finito. A geometria é controlada por estruturas de elementos finitos subjacentes. A face para o ambiente virtual é criada desde uma face real, a partir de medições feitas por um *scanner* a laser tridimensional e adaptadas por uma representação paramétrica que é manualmente editada para adicionar detalhes que não são capturados pelo *scan*. Esses sistemas de imagens tridimensionais são integrados na própria unidade servidora, de modo que o paciente que está para ser operado, bem como o manequim cirúrgico, são mapeados no VE. Atualizações das forças geradas no instrumento servidor e a deformação em ato do tecido que é cortado são refletidas de volta no operador via controlador mecânico. Desse modo, a cirurgia virtual é realisticamente simulada, tanto visual como taticamente.

A maioria dos sistemas que examinamos também incorpora modelos de elemento finito. O MSR-1 de Hunter, por exemplo, incorpora um modelo de elemento finito do olho que permite a mudança no seu poder de refração, resultante da cirurgia de córnea ou cristalino a ser simulada. Desse modo, os efeitos das etapas cirúrgicas a serem realizadas podem ser estimados à medida em que o procedimento tem lugar. De maneira similar, na sua unidade VR para cirurgia reconstrutiva craniofacial, Koch, Gross et al. computam um modelo de base física tri-dimensional do tecido facial de um indivíduo. A fim de construir um modelo fisicamente acurado, é necessário prover informação detalhada sobre diferentes tipos de tecidos faciais, todos devendo ter diferentes parâmetros físicos. Um modelo elaborado de 5 camadas de tecido mole com molas bifásicas é usado no estado de arte tal como abordado em Koch, Gross et al.²⁶ A computação da rigidez da mola baseia-se numa segmentação do volume de dados subjacentes. Conjuntos de dados de CT

²⁶ M. Koch, M.H. Gross, F.R. Carls, D.F. von Buren, et al. "Simulating Facial Surgery Using Finite Element Models." *Siggraph 96: Computer Graphics Proceedings, Annual Conference Series*, 1996: pp. 421-428.

são segmentados por intensidade através da aplicação de métodos por agrupamento de cores. A escala de intensidade é segmentada em diferentes tipos de tecidos (os quais tendem a ser distribuídos numa curva de Gauss) e a segmentação resultante é então utilizada para estabelecer a rigidez da mola dos diferentes tecidos. Na etapa seguinte do modelo, uma malha fina de molas é construída entre a pele e o crânio, no caso do tecido facial. Dois tipos de molas são usados: as molas principais, entre os vértices da pele e os vértices ósseos do crânio, que são normais à superfície da pele; as molas de suporte, que conectam um vértice da pele com a vizinhança do correspondente vértice craniano.²⁷ Para o tipo de modelagem de elemento finito que eles utilizam, Hunter et al. no momento requerem computações de pontos flutuantes intensivos para as forças resultantes das deformações impostas ao tecido. Uma facilidade computacional de 10-Gflops é requerida para a interação mecânica em tempo real com o modelo do olho de elemento finito. Numa etapa final para a construção do plano pré-cirúrgico, um manequim é produzido a partir do modelo do computador com polímeros apropriadamente escolhidos para refletir as propriedades tensionais dos tipos de tecido que formam a face ou o olho. Quando o cirurgião/cirurgiã pratica no manequim cirúrgico, ele/ela tem a sensação de cortar o tecido real.

REGIMES DO COBOT: CIRURGIA COMO UMA DISCIPLINA MEDIADA POR DISPOSITIVOS *HAPTIC*

Descrevemos sistemas de cirurgia virtual que prometem permitir (e, em alguns casos, já estão permitindo), daqui para a frente, a realização de cirurgias impossíveis, em áreas do corpo de difícil acesso, tais como o cérebro, estruturas anteriormente difíceis até mesmo de imaginar — como os linfonódos — e mesmo em órgãos em pleno funcionamento, como o coração enquanto batendo. Propusemos que uma nova posição para o sujeito “cirurgião” está sendo constituída em conjunção com (mas sem ser um resultado determinístico de) a rápida configuração da mídia tecnológica — visualização, transformação de volume em tempo real, modelagem de elemento finito, *haptic feedback*, processadores poderosos e rápidos e redes de transmissão de dados com banda de alta freqüência — a dimensão semiológica a-significante de Guattari liberando essas máquinas de signos informativos, as quais funcionam paralelamente ou independentemente com

²⁷ Veja-se a figura 7 in Koch, Gross, et al. p. 423.

relação ao fato de que produzem e transmitem significações. Apresentamos, também, mas não as exploramos em profundidade aqui, as histórias e argumentos complexos elaborados pelos proponentes desses novos sistemas. Tais argumentos vão desde medidas de economia de custos permitidas pelas novas tecnologias como resultado de procedimentos menos invasivos e aperfeiçoamento das chances de recuperação dos pacientes, devido à limitação de perda de sangue durante as cirurgias mais acuradamente planejadas e precisamente executadas. Outros argumentos são montados em torno ao regime de treinamento para cirurgiões, melhores métodos para aperfeiçoar suas habilidades e reconfirmação e, sem que essas sejam as últimas possibilidades alcançadas, melhor uso dos onerosos recursos através da telepresença. Todas essas intrincadas histórias econômicas, disciplinares e políticas formarão parte de um completo tratamento da nova formação discursiva em sentido foucaultiano. Nosso interesse, todavia, está na possível transformação da experiência no interior dessa nova rede discursiva.

Dentro do campo discursivo do teatro cirúrgico, a função-cirurgião dissolve-se em tecnologias de apercepção, diagnose, decisão, gesto e discurso ainda mais mediadas pelo computador. Como isso é possível?

No ensaio de Brian Rotman intitulado *The Technology of Mathematical Persuasion*, o Agente matemático, imaginado por um imaginativo Sujeito matemático, realiza operações ideais sob circunstâncias ideais. A materialidade do Agente matemático funda-se numa simpatia mágica com o poder persuasivo da demonstração matemática. Um paralelo a isso, existe no domínio cirúrgico: considere-se o cirurgião planejando um transplante arterial de tecido vivo antes do advento da conversão de volume em tempo real. Ele usava um atlas médico — poderia mesmo ter sido um de imagens tri-dimensionais de produção recente — em combinação com ecocardiogramas, imagens de tomografia computadorizada e de ressonância magnética, e de seu paciente. Ele comparava a anatomia humana padrão (talvez mesmo a da “Digitalização Humana do NIH” {Instituto Nacional de Saúde}) com a dos dados de seu paciente e então imaginava as estruturas que ele veria ao realizar de fato a cirurgia, um modelo de cirurgia quase-virtual na sua imaginação.

No teatro cirúrgico que descrevemos, um conjunto de condições discursivas muito mais concreto aparece, com grampos de aço inoxidável, torres de controle de computadores e monitores de vídeo. Esse teatro em rede é partilhado pelo imaginativo cirurgião e por seus imaginativos colegas reunidos pelas tecnologias da telepresença. Mas o teatro também é ocupado com colegas hiperreais, construído por programadores de uma constelação de companhias de *software*. No teatro matemático de Rotman, essas condições ideais eram estabelecidas por práticas interpretativas (que ele

chamava de Meta-Código), cercando a escrita matemática. No nosso ambiente, podemos examinar mais explicitamente o modo como condições de hiperrealidade (que preferimos chamar de “idealidade”) são criadas pela projeção de modelos e dados de visualizações que se voltam novamente sobre o corpo do paciente e pela visão do cirurgião mediada pelo computador. Mas há ainda uma outra etapa aqui além da etapa do agente matemático de Rotman. No nosso caso, as funções “imaginárias” são todas literais. Elas são completamente externalizadas em algoritmos computacionais para segmentação de dados, conversão de volume e apresentação gráfica. O agente matemático de Rotman é um agente mais etéreo do que aquele requerido pelo robô microcirúrgico de Ian Hunter.

Mais do que visão, está em discussão na cirurgia mediada por computador. Olhamos aos gestos-macro e aos discursos-macro. Sob a pressão de documentar os procedimentos médicos para reembolso pelas organizações de manutenção da saúde, alguns médicos têm procurado uma maneira de dizer mais com menos palavras. Valendo-se de sistemas de reconhecimento de fala, o médico diz apenas certas frases num reconhecedor, a partir do que o sistema constrói muitas páginas de documentação escrita sobre o desempenho médico, de acordo com os requisitos da linguagem legal.²⁸

É numa tecnologia *haptic* que vemos ainda mais claramente a mediação via computador no acasalamento do cirurgião com o mundo. Ainda que a intenção anunciada seja a de anexar ao cirurgião humano instrumentos como próteses, lendo os trabalhos dos pesquisadores em Robótica torna-se confuso o modo como as setas da agência devam ser comandadas.

Começamos com um modesto, quase microscópico exemplo. Num cenário sobre o modo como um estudante pode praticar cirurgia utilizando VR {realidade virtual}, os autores descrevem de que modo um aumento *haptic* pode corrigir os tremores da mão do cirurgião enquanto guia um escalpelo sobre um coração batendo. Considere-se o cenário a ser visto num futuro daqui a 5 ou 10 anos pelo *National Research Council's Committee on Virtual Reality Research* {Comitê de Realidade Virtual do Conselho Nacional de Pesquisa}:

“Jennifer Roberts, a mãe, está treinando para tornar-se uma cirurgiã e se encontra em sua estação SE (Ambiente Cirúrgico) estudando operações de coração passadas. Ela previamente dispendeu muitas horas familiari-

28 {FONTE: Brian Scott, CSLI, 1996}

zando-se com a estrutura e função do coração, trabalhando com o sistema de coração virtual que adquiriu depois de decidir retornar à Escola de Medicina e especializar-se em cirurgia cardíaca. O sistema inclui um programa especial de computador para coração-virtual obtido da *National Medical Library of Physical/Computational Models of Human Body Systems* {Biblioteca Nacional de Modelos Físicos/Computacionais de Sistemas do Corpo Humano} e uma interface *haptic* especial que a capacita a interagir manualmente com o coração virtual. Subrotinas especiais de visualização científica permitem-lhe ver, ouvir e sentir o coração (e seus vários subsistemas componentes) a partir de vários pontos e a várias escalas. Também a interface *haptic*, que inclui uma série especial de instrumentos cirúrgicos com alças para uso em simulação de cirurgia (análogos aos controles de *feedback* usados em simulações avançadas de vôo e direção), a habilita a praticar vários tipos de operações cirúrgicas no coração. Como parte dessa prática, ela, algumas vezes, deliberadamente, desvia-se dos procedimentos cirúrgicos recomendados, a fim de observar os efeitos de tais desvios. Todavia, a fim de evitar que seu tutor na Escola de Medicina (que tem acesso às versões armazenadas dessas práticas na sua própria estação SE) pense que tais desvios não são intencionais (e, conseqüentemente, que ela é um material pobre para treinamento cirúrgico), ela sempre indica sua intenção de realizar o desvio, ao início do procedimento cirúrgico em curso.

Seu treinamento também inclui o estudo da ação do coração em seres humanos reais pelo uso de monitores que permitem ver através do objeto exposto (com realidade aumentada), o que permite ao observador combinar imagens visuais normais com imagens dos batimentos cardíacos (em tempo real) obtidas por *scans* de ultrassom. Embora haja algumas imperfeições menores no desempenho do subsistema usado para alinhar os dois tipos de imagem, o sistema como um todo fornece ao usuário o que há muitos anos atrás (nos desenhos do *Superman*) foi chamado de visão de raio-X. Nessa parte de seu treinamento, Jennifer examina o efeito da posição, respiração, exercício e medicação na ação do coração, usando tanto o monitor que permite ver através do objeto, como o monitor auditivo tradicional dos sons cardíacos.

Hoje, Jennifer está estudando registros de numerosas operações reais de coração feitas no passado, as quais foram registradas no *Master Surgical Center* {Centro Superior de Cirurgia}, em Baltimore. Em todas essas operações, a cirurgia foi realizada por meio de um sistema cirúrgico teleoperativo. Tais sistemas não apenas permitem cirurgias serem realizadas à distância, mas também aumentam a precisão cirúrgica (por exemplo, eliminando o tremor da mão humana) e diminuem a necessidade de imobilização durante a cirurgia (o telerobô cirúrgico é projetado para seguir o movimento do coração e mover o escalpelo junto com o coração, de tal forma que a posição relativa do escalpelo e o alvo

podem ser precisamente controlados mesmo quando o coração está batendo).

O operador humano desses sistemas cirúrgicos teleoperados geralmente tem acesso não apenas a imagens visuais em tempo real através das câmeras telerobóticas empregadas pelo sistema, como à informação de realidade aumentada derivada de outras formas de ler os sinais sobrepostas às imagens reais. Algumas dessas outras imagens, como a imagem ultra-som acima mencionada, são derivadas em tempo real; outras, sumarizam informação obtida em tempo anterior e auxiliam o cirurgião a ter presente a história cardíaca do paciente.

Todas as operações realizadas com tais sistemas de cirurgia telerobótica são registradas e armazenadas usando registros visuais, auditivos e mecânicos, e sistemas de armazenamento. Essas operações podem ser então exibidas de novo a qualquer tempo (e a operação pode ser sentida pelo tato, bem como vista e ouvida), por qualquer indivíduo, tal como Jennifer, que tenha disponível o equipamento adequado para a re-exibição. Os registros são usualmente etiquetados “*master*” {“superior”}, “*ordinary*” {“ordinário”} e “*botched*” {“desajeitado”}, de acordo com a qualidade da operação realizada. Como era de se esperar, a *American Medical Association* {Associação Médica Americana} inicialmente levantou objeções ao registro das operações; todavia, concordou com tais registros quando foi desenvolvido um sistema que garantia a anonimidade do cirurgião e a Suprema Corte decretou que os pacientes e as companhias de seguro não teriam acesso à informação. Nesta noite, em particular, Jennifer está examinando duas operações de duplo-*bypass* de tipo *master* e uma operação de triplo-*bypass* de tipo *botched*.

Durante seu treinamento, no dia seguinte, ela irá monitorar uma operação de coração em tempo real a ser realizada por um cirurgião no *Master Surgical Center* em Baltimore, num paciente da zona rural de Maryland, distante, aproximadamente, de 200 milhas do centro. Embora avanços substantivos tenham sido feitos no combate ao problema da demora de transporte no caso das cirurgias à distância (por meio de novas técnicas de controle supervisor), muito poucas cirurgias do coração têm sido feitas a distâncias superiores a 500 milhas”.²⁹

Consideramos notáveis várias características desse cenário, que constrói sua visão de futuro a partir do robô microcirúrgico do Dr. Hunter. De interesse do comitê em sua apresentação é a utilidade do sistema para propósitos de ensino. No sistema de Hunter, múltiplos participantes podem

²⁹ Nathaniel I. Durlach and Anne S. Mavor (eds.). *Virtual Reality: Scientific and Technological Challenges*. Washington, D.C.; National Academy Press, 1995, pp. 25-26.

gradualmente aparecer e desaparecer de cena, de modo que eles de fato sentem o que o cirurgião, dirigindo o robô, sente. Mas aqui um efeito reverso do vídeo parece entrar em cena: é difícil determinar quem está no controle, se o sistema robô ou se o homem. Uma equipe humana claramente programa o robô, mas o robot enriquece a percepção e de fato guia a mão do cirurgião, corrigindo os erros devidos ao tremor (humanamente gerado) da mão. É a mão condutora do sistema microcirúrgico que “treina” o tatear errático da Jennifer. O laboratório de Robótica na *Northwest University*, dirigido por Michael Peshkin, está construindo um *Force Reflective Endoscopic Grasper* (Apreensor Endoscópico de Força Reflexiva}, uma modificação dos robots telecirúrgicos das cirurgias endoscópicas, para uso na indústria automobilística. Peshkin e seus colegas estão modificando esses sistemas para construir *COBOTs*. Os robôs tradicionais provêm força e mobilidade, enquanto o operador humano provê orientação. *Cobots* revertem as relações. *Cobots* dispensam dos poderosos motores que dirigem os robôs convencionais (e os tornam perigosos). Ao invés disso, a função básica do *cobot* é a orientação ao operador humano, sendo sua tarefa secundária oferecer suporte contra a gravidade.

“O trabalhador humano provê toda a força necessária para mover o componente, enquanto aproveita-se da orientação do *cobot* para movê-lo adiante, rápida e facilmente, sem temer colisões. O futuro pode compreender robots com outras formas. ... O benefício dos robôs convencionais não é sua força ou economia, mas, antes, o fato de que eles são dirigidos por computadores. ... Você pode pensar num *cobot* como se fosse uma interface física para uma pessoa colaborar com um computador.”³⁰

Observando que a cirurgia auxiliada por computador partilha as características da necessária colaboração entre o homem e a máquina que se encontra na montagem de automóveis, Peshkin e Colgate também estão projetando um *cobot* tipo *braço* para ser usado na cirurgia auxiliada por computador. Assim, estamos a poucas bancadas de laboratório distantes da inserção da agência cobótica na haste mecânica da ferramenta do cirurgião. Isso introduzirá um aparato disciplinar computadoramente mediado entre a mão do cirurgião e a carne do paciente.

³⁰ {FONTE: <http://web.ece.nwu.edu/~peshkin/cobot/publicity/pr1196.html>}.

Conferência proferida em 18 de junho de 1997, em Porto Alegre. Tradução de Anna Carolina K. P. Regner, GIFHC — ILEA/UFRGS Departamento de Filosofia do IFCH/UFRGS E-mail: aregner@portoweb.com.br Tradução feita a partir do texto *The Virtual Edge: Postmodern Surgery*, fornecido pelo autor. O *abstract* foi preparado pela tradutora.